

<http://www.bulletennauki.com>

КУЛЬТУРОЛОГИЯ / CULTURAL SCIENCE

УДК 303.04

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

REGIONAL CULTURE AND DESIGN

©Петров И. Ф.

д-р филос.наук

Академия маркетинга и социально-информационных технологий

г. Краснодар, Россия

IgorPetroff@yandex.ru

©Petrov I.

Dr. habil.

Academy of marketing and social and information technologies

Krasnodar, Russia

IgorPetroff@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена методологии социального проектирования. В ней рассматривается концепт проектирования региональной культуры. На примере реформирования системы районного уровня показывается использование программно-целевого подхода.

Abstract. The article is devoted to the methodology of social engineering. It looks at the concept design of the regional culture. On the example of reform at the district level shows how to use performance-based approach.

Ключевые слова: программа, региональная культура, реформирование, концепт

Key words: program, regional culture, reform, concept

Сегодня уже никто не сомневается, что управленческие решения в социокультурной сфере, в том числе в такой важной ее части как региональная культура, должны носить инновационный характер, т. е. приводить к прогрессивному эффекту. В основе проектирования подобного регионального продукта лежат программно-целевой и системно-целостный подходы.

Программа предполагает определение цели культурной региональной политики, средства ее достижения, ожидаемые результаты. Естественно, что эта часть программы разрабатывается на основе эмпирического материала — региональной социально-культурной ситуации, включающей культурные потребности населения [1]. Вторая часть программы должна включать совокупность путей улучшения (изменения) региональной культурной ситуации — концептуальных, ресурсных, организационно-управленческих и др.

И в третьем разделе — разделе реализации программы — оговаривается комплекс мероприятий, направленных на изменение основных компонентов системы региональной культуры, исходя из приоритетных направлений центральной и региональной культурной политики.

<http://www.bulletennauki.com>

Главным критерием эффективности планируемых изменений является обеспечение устойчивого развития всех компонентов системы региональной культуры, увеличение ресурсов культуры при одновременном повышении качества услуг в сфере культуры [2, 3].

Остановимся на содержательной части второго раздела, посвященного реформированию системы региональной культуры (для упрощения задачи на примере районного уровня). Этот раздел может включать: концептуальное обоснование стратегических целей и задач функционирования системы районной культуры; приоритетные направления развития системы культуры; новые подходы к районному культурному процессу; обновление инфраструктуры культуры района; ресурсное обеспечение — научное, материально-техническое, финансово-экономическое, кадровое и др.; организационно-управленческое обеспечение; социальные гарантии в области культуры и др.

Теперь более подробно о каждом приведенном компоненте.

Концептуальное обоснование

Стратегическая цель — реформирование системы районной культуры, предполагающей повышение качества предоставляемых услуг, более полное удовлетворение культурных потребностей населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

—создать районную культурную среду, интегрированную в единое региональное культурное пространство;

—реорганизовать инфраструктуру культуры района, посредством выявления роли и места учреждений культуры различной направленности с целью повышения их вклада в районную культурную среду;

—обновить содержание культурного процесса во всех учреждениях культуры с целью создания особой, специфической культурной среды района направленной на наиболее полное удовлетворения культурных потребностей населения;

—научно обосновать и на практике реализовать механизм, интегрирующий деятельность учреждений культуры района в рамках единого регионального культурного пространства.

Приоритетные направления

Создать соответствующую инфраструктуру культуры района, отвечающую поставленным целям и задачам.

В рамках инфраструктуры района помимо традиционной системы учреждений и организаций культуры, рассматривать и совокупность образовательных учреждений (общее образование, профессиональное образование, включающее начальное, среднее, высшее и послевузовское), а также средства массовой информации (печать, радио, телевидение, кино).

Провести интеграцию учреждений культуры на основе взаимосвязанной, взаимодополняющей научно-практической деятельности в рамках района.

Создать районные целевые программы в области культуры, рассчитанные на:

—улучшение материально-технической базы учреждений культуры (в том числе строительство, реконструкция и проектирование новых объектов культуры);

—улучшение материального благосостояния работников сферы культуры;

—поддержание одаренных детей и подростков (стипендии, премии, гранты);

—повышение уровня профессионализма работников культуры, через систему подготовки и переподготовки;

—установление взаимовыгодных контактов с учеными (региональным вузом культуры, НИИ) и др.

<http://www.bulletennauki.com>

Новые подходы

Исходя из приоритетных национальных программа в области культуры, обусловленных современной социокультурной ситуаций, районная реформируемая система культуры призвана способствовать:

- формированию нового менталитета личности, базирующегося на гуманистических ценностях гражданского общества;
- освоению ценностей мировой и отечественной культуры;
- преемственности поколений, основанную на бережном отношении, сохранении и преумножении национальной культуры;
- включению в содержание работы районных учреждений культуры национальных и региональных компонентов, учитывающих этнические особенности и межэтнические отношения;
- развитию творческого потенциала личности и др.

Обновление инфраструктуры культуры района

- компьютеризация учреждений культуры;
- оснащение учреждений культуры современным профессиональным оборудованием и автотранспортом;
- развитие сети дошкольных, школьных и иных клубов и объединений по интересам, с учетом потребностей района;
- вариативность культурно–досуговых программ, как условие наиболее полного удовлетворения потребностей населения;
- поддержка инноваций и стимулирование творческой активности участников культурного процесса и др.

Ресурсное обеспечение

Финансово–экономическое:

а) совершенствование системы нормативно-правовых актов, регулирующих финансово–хозяйственную деятельность образовательных учреждений:

- внедрение нормативного финансирования (исходя из особенностей района) учреждений культуры на основе и с учетом их типов и видов;
- разработка нормативных документов обеспечивающих расширение прав по эффективному использованию учреждений культуры с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения.

б) разработка системы мер по финансово–экономическому и правовому регулированию деятельности учреждений культуры:

–реализация мер по наиболее эффективному управлению собственности в системе культуры.

в) внедрение системы мер по социальной защите участников культурного процесса:

- реализация адресной социальной помощи малообеспеченным работникам культуры;
- оздоровление работников учреждений культуры за счет местных и региональных средств;
- строительство льготного жилья для работников культуры;
- помощь молодым специалистам и др.

<http://www.bulletennauki.com>

Материально–техническое:

–прогнозирование изменений материально–технической базы (в плане оптимизации) учреждений культуры района на основе системно–целостного анализа перспектив социально–демографического развития региона и требований современного культурного процесса;

–разработка и реализация программы капитального строительства и капитального ремонта учреждений культуры;

–осуществление системы мер по улучшению условий труда в учреждениях культуры и др.

Кадровое:

а) разработка концептуальных основ кадровой политики в области культуры с учетом демографической ситуации и кадровой потребности района:

–углубление работы по профориентации среди посетителей учреждений культуры и участников самодеятельности;

–укрепление связи с региональными учебными заведениями культуры;

–своевременное выявление потребностей в кадрах в учреждениях района;

–привлечение на практику старшекурсников на вакантные места в учреждениях культуры.

б) разработка программы повышения квалификации работников культуры с учетом тенденций развития региональной и районной системы культуры:

–создание районной нормативно–правовой базы, регулирующей переподготовку кадров;

–создание базы данных о работниках культуры, нуждающихся в повышении квалификации.

в) деятельность по повышению творческого потенциала кадров:

–совершенствование системы аттестации работников культуры;

–выявление и всемерная поддержка инновационной деятельности.

Научное:

а) научное обоснование результатов в области районной культурной практики:

–выявление и теоретическое осмысление профессионального новаторства работников культуры;

–адаптация нового в отечественной и зарубежной теории с целью его внедрения в практику работы.

а) научно–методическая помощь учреждениям культуры:

–повышение профессионального мастерства через организацию различного рода научно–практических конференций, семинаров, круглых столов и т. п.;

–разработка методических рекомендаций по актуальным вопросам теории практики работы;

–адресная помощь отдельным учреждениям культуры и работникам.

Организационно–управленческое обеспечение

Осуществление программно–целевого подхода в управлении системой культуры района, включающего:

–изучение ресурсных возможностей и потребностей субъектов районного культурного процесса;

–изучение культурных потребностей населения;

–организацию мониторинга состояния системы культуры и ее возможностей по удовлетворению культурных потребностей населения;

–разработку и реализацию системы мер, направленных на оптимизацию функционирования системы культуры в соответствии с потребностями населения.

<http://www.bulletennauki.com>

Социальные гарантии

Основные направления развития социальных гарантий в системе культуры призваны обеспечить:

–реализацию права граждан на пользование достижениями отечественной и мировой культуры;

–право на отдых, удовлетворение многообразных культурных потребностей населения;

–улучшение условий труда, быта и социальных гарантий работников культуры;

–выделение бюджетных ассигнований на содержание и развитие системы культуры района и др.

В заключении хотелось бы отметить, что проектирование программы региональной культуры, требует серьезного научного осмысления и опыта. Подобная работа должна проводиться на основе концептуально проработанного долгосрочного планирования, что накладывает особые требования на методологию социального проектирования в целом и на ее модельное обеспечение в частности.

Список литературы:

1. Петров И. Ф. Дифференцированный подход к удовлетворению культурных потребностей личности. Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 142 с.

2. Петров Л. И. Общество и потребности. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012. 171 с.

3. Петрова С. И. Социальные потребности и культурные процессы. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. 151 с.

References:

1. Petrov I. F. A Differentiated approach to meeting the cultural needs of the individual. Tula: Prioksko book publishing house, 1990. 142 p.

2. Petrov L. I. The Society and the needs of. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2012. 171 p.

3. Petrova S. I. The Social needs and cultural processes. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2011. 151 p.

*Работа поступила в редакцию
19.03.2016 г.*

*Принята к публикации
23.03.2016 г.*